

QADIMGI TURKIY MAQOLLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI: “DEVONU LUG’OT AT-TURK” MATERIALLARI ASOSIDA

Tojiboyeva Muhlisa Sherali qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti

tojiboyevamukhlisa02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181666>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq og’zaki ijodi namunalaridan biri hisoblangan maqollarning milliy mentalitet, madaniyat va til o’rtasidagi uzviy bog’liqlikni o’rganishda muhim vositaligi yoritilgan. Shuningdek, maqollar badiiy ijod namunalarida ham keng qo’llanilib, xalqning hayot tarzi, dunyoqarashi va madaniyatini ifoda etuvchi qisqa va mazmunli hikmatli iboralardir. Mahmud Qoshg’ariyning “Devonu lug’ot at-turk” asarida keltirilgan maqollar ham lingvomadaniy jihatdan tahlil qilinganda, ular o’zbek va umum turkiy xalqlarning qadimiy dunyoqarashi va ijtimoiy tajribasini mujassamlashtirgan madaniyat yodgorligi ekani namoyon bo’ladi.

Kalit so’zlar: Xalq og’zaki ijodi, madaniyat kaliti, hikmatli so’z, milliy qadriyat, lingvomadaniy belgi, Devonu lug’ot at-turk.

Abstract: In this article, it is explained that proverbs, which are one of the forms of oral folk art, are an important means of studying the close interrelation between national mentality, culture, and language. It is also noted that proverbs are widely used in works of artistic creation and are short yet meaningful wise expressions that reflect the lifestyle, worldview, and culture of the people. When the proverbs cited in Mahmud Qoshg’ariy’s work “Devonu lug’ot at-turk” are analyzed from a linguocultural perspective, it becomes clear that they are a cultural monument that encapsulates the ancient worldview and social experience of the Uzbek people and, more broadly, of the Turkic peoples.

Keywords: Oral folklore, the key to culture, wise sayings, national values, linguocultural markers, Devonu lug’ot at-turk.

Maqollar – milliy mentalitet, qadriyat, madaniyat, belgi va o’xshatishlarning ko’zgusi. Ularning o’ziga xosligi shundaki, ularda xalqning hayot tajribalari, olam haqidagi tasavvurlari bilan bir qatorda til egalarining o’ziga xos obrzali tafakkuri ham aks etadi. Maqol xalq og’zaki ijodining namunasi bo’lishi bilan bir qatorda ular madaniyat kaliti hamdir. Maqollar milliy mentalitet, madaniyat va til o’rtasidagi uzviy bog’liqlikni o’rganishda muhim vosita sifatida qaraladi. Shuningdek, maqollar badiiy ijod namunalarida ham keng qo’llanilib, xalqning hayot tarzi, dunyoqarashi va madaniyatini ifoda etuvchi qisqa va mazmunli hikmatli iboralardir. O’zbek xalq maqollari tasnifi masalasi bugungi kunda global mavzulardan biri hisoblanadi. Ikki jilddan iborat “O’zbek xalq maqollari” akademik to’plamida maqollar alifbo tartibida berilgan. “Alfavitli tasnif” to’plamida “Balandparvoz so’zlar” deb qabul qilingan. (Sarimsoqov, 1986) Sh.Shomaqsudov va Sh.Shorahmedovlar tomonidan nashr etilgan “Ma’nolar maxzani” to’plamida ham maqollar alifbo tartibida tuzilgan. 20 ming maqolni o’z tarkibiga olgan ushbu to’plamda maqollarning etimologiyasi va muqobillari keltirilgan.

Xalq og’zaki ijodi namunasi hisoblangan maqollar qadimdan turkiy adabiyotning ajralmas bir bo’lagi sanalib, o’sha davr ijodkorlari asarlarida ham salmoqli o’rin egallaydi. Mahmud Qoshg’ariyning “Devonu lug’ot at-turk” asarida keltirilgan maqollar ham shu jumladandir. «Devonu lug’ot at-turk» XI asrda yozilgan bo’lsa-da, unda jamlangan badiiy parchalar turkiy

xalqlar adabiyotining ancha qadimgi davrlarida vujudga kelgan. Ular xalq og'zaki ijodining juda qadimiy namunalari. Ularda turkiy xalqlarning urf-odatlarini, ishonch-e'tiqodlari, marosimlari bilan bog'lanib ketadigan badiiy lavhalar ko'p. Bu yodgorlik vositasida XI asrgacha bo'lgan adabiyotdagi bir qator janrlar va badiiy tasvirning o'ziga xos xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz. «Devon»da adabiyotshunoslikka doir anchagina atamalar bor. Muallif *hikmatli so'zlar, saj'lar, maqollar, rajaz va nasr* deb atalgan adabiy parchalar haqida gapirib o'tgan. Asardagi "Uma kelsa, qut kelar", (M.Qoshg'ariy, 1963) ya'ni "Mehmon kelsa, qut kelar" maqolida o'sha davrda ham o'zbek xalqining milliy madaniyatida mehmondo'stlik eng muhim qadriyatlardan biri ekanligi yaqqol namoyon bo'lgan. Maqolda "Mehmon" so'zi baraka, ezgulik, fayz ramzidir. "Qut" so'zi esa qadimgi turkiy madaniyatda: baxt, saodat, ilohiy baraka ma'nolarini bildirgan. Shunday qilib, mehmon kelishi- uying barakasi degan tasavvur xalq tafakkurida qadimdan mavjud. Maqol orqali xalqning madaniy qadriyatlari ifodalanadi, bu esa oila, jamiyat, qo'shniçilik munosabatlarini mustahkamlovchi omillardandir.

"Yig'ach uchina yel tegir, Ko'rkluk kishiga so'z kelir", ya'ni "Daraxt uchiga shamol tegadi, yaxshi odamga so'z yetadi" maqoli ham Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'ot at-turk" asarida (1963) uchraydigan qadimiy hikmatlardan bo'lib, turkiy xalqlarning ming yillik tafakkuri, hayot kuzatuvini va ijtimoiy qadriyatlarini mujassamlashtirgan. Qoshg'ariy bu maqolni keltirar ekan, shamol daraxtning aynan uchiga tegishi haqidagi kuzatuvni turkiylarning tabiat va insoniyat o'rtasidagi uyg'unlikni ko'ra bilishiga misol sifatida beradi. Tabiat hodisalari bilan ijtimoiy munosabatlarni qiyoslash qadim turkiy mentalitetning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lgan: daraxt uchi - balandlik, ko'rinish, nufuz; shamol esa - tez tarqaluvchanlik va kuch timsoli. Shuning uchun bu maqol nafaqat tabiatga oid kuzatuvni, balki turkiy jamiyatdagi obro', izzat, yaxshi nom haqidagi qarashlarni ifodalaydi. Qoshg'ariy keltirgan ko'plab maqollar singari, ushbu maqolda ham so'zning ijtimoiy kuchi alohida ta'kidlanadi: yaxshi odamning har bir ishi el ko'z oldida bo'ladi, uning xatti-harakatiga nisbatan gap-so'zlar shamol kabi tez tarqaladi. Bu qadim turkiylarning jamiyatni so'z, maslahat, jamoa fikri orqali boshqarish an'anasi kuchli bo'lganini ko'rsatadi. "Yaxshi odamga so'z yetadi" degan jumla esa yaxshi nomning nafaqat hurmat, balki mas'uliyat talab qilishini anglatadi. "Devonu lug'ot at-turk"dagi bu maqol o'zbek xalqining bugungi madaniy ongida ham yashab kelayotgan qadimiy dunyoqarashni tasdiqlaydi: yuksak fazilatli inson doimo el nazarida bo'ladi, u haqidagi gap-so'zlar esa tabiatning shamoldek tabiiy, to'xtatib bo'lmaydigan jarayonidir. Shu tariqa, maqol til va madaniyatning mushtarakligini, turkiy xalqlarning tabiatdan olingan ramzlar orqali ijtimoiy hayotni izohlash an'anasini, obro' va so'zning qadimdan eng qudratli ma'naviy kuch sifatida qaralganini aks ettiradi.

Mahmud Qoshg'ariy asaridagi "O'kuz azaqi bo'lg'incha, buzag'u bashi bo'lsa yik", ya'ni "Ho'kizning oyog'i bo'lguncha, buzoqning boshi bo'lgan yaxshiroq" maqoli (Devonu lug'ot at-turk. 1963) turkiy xalqning ijtimoiy hayot, martaba, shaxsiy qadr va mustaqillik haqidagi qadimiy tasavvurlarini aniq aks ettiradi. Maqoldagi obrazlar - ho'kiz va buzoq-turkiylarning chorvachilikka asoslangan hayotidan olingan va xalq tafakkurida muhim semantik yukga ega bo'lgan timsollardir. Ho'kiz kuchli, bo'ysunuvchan, og'ir mehnatni bajaruvchi hayvon sifatida tasavvur qilinadi; "ho'kizning oyog'i bo'lish" esa kimningdir qo'l ostida bo'lish, quyi o'rinda xizmat qilish, bo'ysunuvchi mavqeni egallash ma'nosini beradi. Buzoqlar esa yosh, tajribasiz bo'lsa-da, o'zining alohida mustaqil mavjudligi bilan gavdalanadi; "buzoqning boshi bo'lish" esa kichik guruhda, kichik jamoada bo'lsa ham yetakchi, bosh bo'lish, o'z o'rniga ega bo'lish

g'oyasini bildiradi. Qoshg'ariy bu maqolni keltirar ekan, turkiylarning qadimiy dunyoqarashida shaxsning mustaqilligi, bosh sifatida mavqe egallashi, o'z irodasiga tayanib ish yuritishi naqadar yuqori qadrlanganini ko'rsatadi: yirik jamoada bo'ysunib yashagandan ko'ra, kichik jamoada yetakchi bo'lib yashash ustun qo'yiladi. Bu fikr qadimiy turkiy jamiyatning ijtimoiy tuzilmasida "bosh bo'lish" tushunchasining muhimligini, shaxsning obro'si uning mavqeyi bilan o'lganini bildiradi. Maqol shuningdek turkiylarning siyosiy va harbiy an'alariga ham mos keladi: boshliq, bek yoki sardor bo'lish - erk, hurriyat va oriyat ramzi bo'lgan; bo'ysunish esa past maqom sifatida baholangan. Ushbu hikmat o'zbek xalqining keyingi madaniyatida ham chuqur iz qoldirgan: odam o'z qadrini, o'z mustaqilligini yo'qotmasligi, o'zining kichik bo'lsa ham boshqaruvga ega bo'lgan o'rnini qadrlashi kerakligi ta'kidlanadi. Shunday qilib, mazkur maqol til orqali xalq mentalitetida shakllangan qadimiy ijtimoiy tasavvurlarni: erkinlik, yetakchilik, o'ziga ishonch va shaxsiy mavqening ahamiyatini jamlab, "Devonu lug'ot at-turk" asarining lingvomadaniy boyligini namoyon etadi.

"Erik erni yag'lig', ermagu bashi qanlig' ", ya'ni "Tirishqoqning labi yog'liq, erinchoqning boshi qonliq" maqoli Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'ot at-turk"(1963) asarida uchraydigan qadimiy hikmatlardan biridir. Maqolning mazmuni xalqning qadimiy mehnat tarzini, ijtimoiy munosabatlar va turkiy dunyoqarashning asosiy tamoyillaridan birini ifodalaydi. Undagi "tirishqoqning labi yog'liq" birikmasi mehnat qilgan odamning har doim rizq topishi, rohat va to'kinlikka erishishini ramziy tarzda bildiradi. "Yog'" qadim turkiy madaniyatda mo'l-ko'llik, baraka, ro'zg'orning yaxshi bo'lishi bilan bog'langan metaforadir. Aksincha, "erinchoqning boshi qonliq" tashbehi dangasa odamning boshiga muammo, urush-janjal, hayotiy qiyinchiliklar tushishini kinoya yo'li bilan ko'rsatadi. Turkiy madaniyatda "bosh" insonning sha'ni, himoyasi va mas'uliyati bilan bog'liq bo'lgani uchun, boshning "qonliq" bo'lishi jamiyat oldidagi obro'sining ham, hayotining ham izdan chiqishini anglatadi. Maqol orqali Mahmud Qoshg'ariy faqat til boyligini emas, balki XI asr turkiy jamiyatining mehnatga munosabati, halollik, tirishqoqlik va mas'uliyatni eng oliy fazilat deb bilgan madaniy qadriyatini aks ettiradi. Shuningdek, maqol hozirgacha o'z kuchini yo'qotmagan qadriyat - mehnat qilgan odamning qadrlanishi, dangasalik esa jamiyat tomonidan qoralanishi haqidagi umumturkiy ma'naviy qarashlarning davomiyligini ko'rsatadi. Shu tariqa maqol til sathida xalqning madaniy tajribasi, turmush falsafasi va axloqiy amaliyoti mujassam bo'lgan lingvomadaniy birlik sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'ot at-turk" asarida keltirilgan maqollar lingvomadaniy jihatdan tahlil qilinganda, ular o'zbek va umuman turkiy xalqlarning qadimiy dunyoqarashi, axloqiy tamoyillari, ijtimoiy tajribasi va hayot falsafasini mujassamlashtirgan noyob til-madaniyat yodgorliklari ekani namoyon bo'ladi. Maqollarda xalqning turmush tarzi, kasb-kori, tabiat bilan munosabati, jamiyatdagi inson qadr-qimmatini, donolik, adolat, mehnat, tadbirkorlik, hushyorlik kabi qadriyatlar til orqali ifodalanadi. Ular orqali o'sha davr kishilarining mehnatsevarlik, shijoat, halollik, aql bilan ish tutish, insof, adolat kabi fazilatlarini yuksak baholagani, dangasalik, zo'ravonlik, haddan oshish kabi illatlarni esa qoralgani ko'rinadi. Maqollarda ishlatilgan metaforalar, ramziy tasvirlar, hayvonot va tabiatdan olingan obrazlar turkiy xalqlarning dunyoni idrok etish tushunchasini qayta tiklashga yordam beradi. Zero, iste'dodli shoirimiz Erkin Vohidov ta'kidlaganidek: "Hikmatli so'zlar, maqollar biz uchun asrlarning sadosi, uzoq o'tmish bilan hamnafaslik hissini uyg'otuvchi mangu chaqiriq, zamonlararo ko'prikdir"(Shomaqsudov va Shorahmedov,2018) Shu boisdan ham "Devonu

lug'ot at-turk" dagi maqollar lingvomadaniy tadqiqotlar uchun bebaho manba bo'lib, ular orqali qadimgi turkiy tilning semantik imkoniyatlari, metaforik tafakkur darajasi, xalqning turmush tarzi va ma'naviy qadriyatlari til birliklari orqali jonli tarzda namoyon bo'ladi. Eng muhimi, Devondagi maqollar tilning madaniyatni tashuvchi kuch ekanini isbotlaydi: ular orqali til nafaqat aloqa vositasi, balki tarixiy xotira, urf-odatlar va ma'naviy merosning tirik tashuvchisiga aylanadi. Shu jihatdan Devondagi maqollar bugungi tadqiqotlar uchun ham muhim lingvomadaniy manba bo'lib, turkiy xalqning asrlar davomida shakllangan ruhiy-axloqiy olamini anglashga keng imkon yaratadi. Turkiy adabiyotlar orqali bizgacha yetib kelgan maqollarning e'tiborli jihatidan yana biri shundan iboratki, bularning hammasi faqat o'z zamoni uchungina emas, bizning zamondoshlarimiz uchun ham katta tarbiyaviy va badiiy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qoshg'ariy M. Devonu lug'ot at-turk. / Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov.S. 2-tom. – Toshkent: "Fan" nashriyoti. 1963.
2. Qoshg'ariy M. Devonu lug'ot at-turk. / Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov.S. 3-tom. – Toshkent: "Fan" nashriyoti. 1963.
3. Sarimsoqov B. Balandparvoz so'zlar. – Toshkent: "Fan" nashriyoti, 1968.
4. Shomaqsudov va Shorahmedov. Ma'nolar maxzani. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti, 2018.